

ALISHER NAVOIYNING “MAHBUB UL -QULUB” ASARIDA QO‘LLANGAN O‘ZLASHMA QATLAM LEKSIKASI

N.E.Yo‘ldosheva,
*Qarshi DU O‘zbek tilshunosligi
kafedrasi professori, f.f.d.*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15393922>

Alisher Navoiy nafaqat ulug‘ mutafakkir adib va buyuk shoir sifatida, balki ulkan tilshunos olim, eski o‘zbek adabiy tilining asoschisi sifatida ham tilimiz ravnaqiga ulkan hissa qo‘shgan. Shu sababli ham eski o‘zbek tilining yuzaga kelishi, shakllanishi, gullab-yashnashi, ravnaq topishi va uning barcha imkoniyatlarini yuzaga chiqishi uchun beqiyos xizmat qilgan buyuk adibimiz nomi bilan bog‘laydilar. Bu bejizga emas. Chunki Alisher Navoiy asarlari tili o‘sha davrning tili, o‘sha davr xalqining adabiy tili edi. Qolaversa, u hatto, bir necha davrlar va bir necha xalqlarning tilini o‘zida aks ettirgan hamda undan birgina o‘zbek xalqi emas, balki butun O‘rta Osiyo va ayrim boshqa turkiy xalqlar ham foydalanib kelganlar. Ayni haqiqatni adibning «Farhod va Shirin» dostonida keltirilgan jumladan ham bilib olishimiz mumkin:

Olibmen taxti farmonimga oson,
Cherik chekmay Xitodin to Xuroson,
Xuroson demakim, SHerozu Tabriz,
Ki qilmishdur nayi qilkim shakarrez.
Ko‘ngil bermish so‘zinga turk, jon ham
Ne yolg‘uz turk, balkim turkmon ham.

Alisher Navoiy o‘z asarlarida turkiy tillar, shevalar hamda yodnomalarda qo‘llangan so‘zlardan unumli foydalanib, yuksak badiiylilikni ko‘z-ko‘z qilishni, turkiy tillarning mavqeyi va imkoniyatini jahonga namoyish etishni maqsad qilib ko‘yadi.

Alisher Navoiy umri davomida o‘z asarlarida 26035 ta so‘zdan foydalangan bo‘lib, uning asarlari tilining kattagina qismini o‘zbek tilining o‘ziniki bo‘lmagan, boshqa tillardan kirib kelgan so‘zlar, ya‘ni o‘zlashgan qatlam so‘zlari tashkil etadi. Adib asarlari tilini tarixiy-etimologik jihatdan quyidagicha guruhlash mumkin:

1. Turkiy qatlam so‘zlari

- a) arabiy - turkiy so‘zlar
- b) eroniy - turkiy so‘zlar

Arabcha-turkiycha so‘zlar: avdatliq\adabliq//adabliq, astrabodliq‘, bul‘ajabliq‘, viqorliq, da‘volik, devonboshi, diqqatsozliq‘, jafochi, jurjonlik,

jo‘nobodlig‘, zarofatliq, kabudjomalig‘, kamardo‘zliq, kohilliq, lavandlig‘, lollig‘, mabhutluq, mazlumshiorlig‘, manishlik.

Forscha-turkiycha so‘zlar: sipohiylik, yakdastlik, badxo‘ylug‘, badshe‘rlik, bedillig‘, betoblig‘, bexudlig‘, gustohlik, darveshxo‘yluq, darzigarlik, diljo‘ylug‘//diljo‘yluq, jomabofliq, kamongarlik, kapanakpo‘shluq, kissado‘zluq, kordgarlik, nomurodlig‘//nomurodliq, navisandalik.

Arabcha-forscha-turkiycha so‘zlar: badfe‘llik, behijoblik, nuktapardozlig‘, faqrpeshalik, fanoandeshalik, xushtab‘lig‘.

2. Arabiy qatlam so‘zlari

3. Eroniy qatlam so‘zlari

a) arabiy - eroniy so‘zlar: abr, abtarvash, abtarsheva, avbosh, az, amakizoda, ashk, ashkbor, ba, badzabon, bar, barhaq, base, baxshish, beandoza, beandom, bedod, bemaoshlik, bemonand, bexeshona, bexudona, besha, binish, bisyor, bovujudi, buzrukvor, buzurg, buzurgzoda, buzurgmanish, vale, gavharzoyi.

4. Aralash turdagi so‘zlar:

Bebadal, badmaosh, badxo‘y, badxulq, beadabona, betaayyun, betaamul, olamgir, vazirzoda, mavlonozoda, mavolivash, musulmonvash, mushkulkusho, odamzoda.

Alisher Navoiy asarlaridagi o‘zlashgan qatlamning aksariyat qismini arab va fors-tojik tilidan o‘zlashgan so‘zlar tashkil etadi. Sababi, Navoiy davrida fan tili – arab tili bo‘lgan bo‘lsa, ijod tili – fors-tojik tili edi.

Arabcha so‘zlar Navoiy davrida, ya‘ni eski o‘zbek adabiy tili davrida faol qo‘llangan. Shu sababli “Mahbub ul -qulub” asarida ham XIV-XV asrlarda keng qo‘llangan arabcha so‘zlar aks etgan. Asar tilida qo‘llangan arabcha so‘zlar ijtimoiy hayotning deyarli barcha sohasiga oid til birliklaridan iborat. Ularning aksariyati ot turkumiga oid arabizmlar bo‘lib, ular gaplarda uyushtiruvchanlik vazifasini bajargan. “Mahbub ul -qulub”da ot turkumiga tegishli arabcha so‘zlarni ma‘no xususiyatlaridan kelib chiqib quyidagicha guruhlashtirish mumkin:

1) turdosh otlar: ahl, aysh, barq, visol, dol, zuhr, iyd, kilik, la‘l, murod, nazm, olam, rahim, sabr, toat, unsur, firolq, xalq, sham‘, qabr, qalb, hilol, tanbeh;

2) atoqli otlar: Ali, Muhammad, Iso, Muso, Nuh, Sulaymon, Bilqiys, Surush va boshqalar;

3) aniq otlar: soat, qalam, qasr, tifi (bola), sabo, qadah, husn, shu‘la, jism, jamol;

4) mavhum otlar: vafo, jafol, ishq, ko‘ngul, hajr, hijron, vasl, e‘tibor, duo, fano, zohir, shukur, iltijo, umr, inkor, afsun, visol, aql, rahmat, g‘azab, furqat, hosil va b.

5) “Mahbub ul -qulub”da -lik [-lig‘, -liq] qo‘shimchasi bilan yasalgan otlar ham uchraydi: vafolig‘, navjavonlig‘, komronlig‘, Buzuqluq//buzug‘luq//buzug‘lug‘ kabi; Navoiy asarlarida “vayronalik“, “xarobgarchilik“, “buzuqlik“ ma’nolarida qo‘llangan [ANATIL,I,330].

Masalan:

Yo‘l emgagi shiddatidin badani ko‘p tovshalur va vujudi rohravlar ayog‘ig‘a to‘shalur va a‘zosi ul ayog‘ ostida ushalur, ammo ko‘ngli buzug‘lug‘lari yasalur, va ruhi ko‘zgusi safo olur. [Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. 72.]

Buzug‘ so‘zidan yasalgan buzuqchilik “g‘orat, talon-taroj” ma’nosini ifodalagan.

Bulardan eng ko‘p qo‘llangani diniy atamalar, antroponimlar, shaxs fe‘l-atvorini ifodalovchi, mavhum tushuncha bildiruvchi so‘zlardir. *Masalan:*

Antroponimlarni ifodalovchi arabcha so‘zlar: *Masih, Mahmud, Ya‘qub, Ja‘far, Jabroil, Homon, Rustam, Yusuf Kan‘oniy...*

Shaxs fe‘l-atvorini ifodalovchi arabcha so‘zlar: *Odil, oqil, fosiq, kofir, mo‘min, sitamkor, darveshvas, g‘ofil.*

Mavhum tushuncha bildiruvchi arabcha so‘zlar: *falokat, ishq, safar, visol, g‘urbat, ko‘ngul, jahl, fahm, idrok, vahm, azm, azimat, zarofat, safohat.*

Navoiy o‘z asarida izofalardan ham keng foydalangan: *M., a) kishi ismlari, nisbalar: Ruh ul—amin — Jabroil [a. s.]ning laqabi, Xojai kavnayn b) kitob nomlari “Mantiq ut-tayr”, “Lison ut-tayr”, “Qur‘oni karim” kabi.*

“Mahbub ul -qulub”da qo‘llangan arabcha so‘zlarning ma‘lum qismi eski turkiy til davrida ham iste‘molda bo‘lgan. Arab tiliga xos umumlashtiruvchi otlar (*adavat, alam, aqibat*), *ävr, bälä, adl, aman, arz, adat, näsäb, imarat, zarofat*); belgi bildiruvchi (*aziz, azab, arjumand*, shaxs fe‘l-atvorini sifatlovchi (*ta‘b, ta‘ma, fasiq, fitna, mutaddajjin*), diniy tushunchani ifodalovchi so‘zlar (*dua, namoz, azon*); narsa-hodisa nomlari (*bina, xil‘at, kafür*) asar matnida ham lug‘atlarda qayd etilgan ma’nolarda uchraydi. Bu so‘zlarning ma‘lum qismi hozirgi kunda turkiy tillar leksikasida ham saqlanib qolgan.

Asar leksikasidagi arabcha so‘zlar eski o‘zbek adabiy tili davriga xos ma’nolarda qo‘llangan. Arabcha so‘zlarning eski o‘zbek adabiy tiliga xos ma’nolarini quyidagi so‘zlar semantik tahlili orqali kuzatish mumkin.

Arabcha *azm* asosidan shakllangan *azimat* so‘zi lug‘atlarda “*qasd, niyat, jazm; intilish, yo‘l olish*”; “*qo‘shin tortib borish, yurish qilish, jo‘nash*”; “*vafot qilish, o‘tish*”; “*safarga chiqish, yurish qilish*”; “*qat‘iy qaror*” ma’nolarida qayd etilgan. “Mahbub ul -qulub”da bu so‘z bir necha o‘rinda qo‘llanib, quyidagi ma’nolarda

kelgan: 1) “yurish”: *Bashar xayli dori baqog‘a ahli azimatdur va tiriklik bir necha kun g‘animatdur [1,56];* 2) “safar”: *Shayx Ibrohim Sitnaba bir muridi bila [quddisa sirruhumo] tavakkul qadami bila Ka‘ba azimati qildilar [1,42];* 3) qo‘shma fe‘l tarkibida “qasd qilmoq” ma‘nosini ifodalagan: *Har dushvor ishki, mol sarf etmak bila muyassar dur - qilmasang jong‘a xatardur, sarfin g‘animat bil va salomat sori azimat qil [1,52].*

Zarofat asosan “zariflik“, “nozik fahmlilik“, “xushchaqchalik“, “go‘zallik“, “ajoyib“ ma‘nolarini ifodalaydi. “Navoiy asarlari lug‘ati”da bu so‘z “qochirim“, “hazilnamo so‘z“ tushunchalarida ham qo‘llanadi va “go‘zallik“, “nafislik“, “noziklik“, “teran fikrlilik” ma‘nolaridagi zarifi so‘ziga asosdosh hisoblanadi. Masalan: *Ul zarofat va ibbhatdur, andinki o‘tti safohat.*

G‘arib – Navoiy asarlarida bu so‘z ikki xil ma‘noda, omonim so‘z sifatida qo‘llanadi. 1) “musofir, boshqa joydan kelgan, kimsasiz“ ma‘nosida: *Uchinchi nav‘-bulardin dag‘i g‘aflatkirdorroq va la‘natqa sazovorroq ham o‘tubturlarkim, g‘arib da‘vi yo‘lin tutubturlar [1,42]. Har nav‘ she‘rg‘aki, mayl ko‘rguzdi, anga maoniyi g‘ariba ko‘p yuzlandi.[1,85] 2]Va goh g‘urbatda alil va g‘arib elga zalil bo‘ldum[1,2].* 2) “ajoyib, qiziq, kamyob” ma‘nosida qo‘llanadi: *Bu nav‘ sa‘b hol behaddur va mundoq g‘arib ahvol beadaddur[1,20]; Va goh shahrim eli sitamidin g‘urbatka tushtum va g‘arib xaloyiqqa o‘shuldum va qovushtum. G‘arib xayoloti va g‘oyatsiz bul ajablar va nihoyatsiz rangu taablarga yuzlanibdur va aning izhori lozim kelibdur [1,39].*

Tavr - “surati hol, tarz, ravish, yo‘sin, nav“; “odat, qiliq, usul, tartib“ ma‘nolarida qo‘llangan: *Bu tavrda yana azizlar ham jilva qilurlarkim, zamon ahli taammul qilsalar borin bilurlar[1,42]. Va ba‘zi turk hukamosi va bu qavm oqilu donosi o‘z tavrlari birlaki, kalom surubturlar oni bo‘z kiyizga o‘xshata masal urubturlar, ya‘ni suvdin va tufrog‘din yuziga ne kelsa tahammul qilur, ya‘ni o‘ziga singirur[1,57]; va har tavr suluk va kisvatda yugurdum va o‘zumni yaxshi-yamon xizmat va suhbatig‘a yetkurdim[1,2].*

“Mahbub ul-qulub”da o‘z ma‘nolarida qo‘llanadigan so‘zlar arabcha o‘zlashmalarning asosiy qismini tashkil etadi. *Muddat, muddao, manzil, azob, muloqot, mahrum, navohi, saxovat, xasis, mashhur, va‘da, inoyat, shafqat muyassar, martaba, muxolif, nuqson, muqarrar, rasm, zohir* kabi so‘zlar semantik jihatdan eski o‘zbek adabiy tili davriga xos ma‘nolarda qo‘llanadi.

Ba‘zi o‘rinlarda asarda semantik o‘zgarishlar bilan qo‘llanadigan arabcha so‘zlar ham uchraydi. Masalan:

G‘araz - arab tilida “maqsad“, “yomon niyat” ma‘nolarini ifodalaydi. Navoiy asarlarida “maqsad, niyat, qasd“; “yomon niyat, badxohona qasd“; “kek, ichdan

[maxfiy] yuritilgan dushmanlik“ ma’nolarida qo‘llangan: *Birisiga g‘araz o‘z muddaosi, Birisi qasdi in‘om iltimosi.*

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida “g‘araz” - “maqsad, niyat, manfaat, yashirin yomon niyat, zarur narsa”; “yomonlik ko‘zda tutilgan maqsad, ko‘rolmaslik” ma’nolarini bildiradi.

G‘urbat - arab tilida “begona yurt”, “o‘zga yurtdagi hayot” ma’nolarini anglatadi. Eski o‘zbek tilida “g‘ariblik, kimsasizlik, musofirlik, o‘z vatanidan uzoqda qolish“ tushunchalarini ham anglatgan: *Va goh g‘urbatda alil va g‘arib elga zalil bo‘ldum.[1,2].* Hozirda “g‘am-g‘ussa, xafalik, kulfat” ma’nolarida ishlatiladi. Ko‘p o‘rinlarda mehnat so‘zi bilan yonma-yon kelgan. Mehnat arab tilida “sinov”, “kulfat” ma’nolarini anglatadi. Eski o‘zbek tiliga “mashaqqat, og‘irlik“ ma’nosi bilan o‘zlashgan: *Bu savdodin kechsang sanga bu mehnatdin qutulmoqdur, manga ham bu boshtin ayog‘ balodin halos bo‘lmoqdur.[1,77]*

Hozirgi o‘zbek adabiy tili davriga kelib “jismoniy yoki aqliy ish faoliyat“ tushunchasini kasb etgan, “kishining aql yoki kuch bilan amalga oshadigan maqsadli faoliyati; ish“ ma’nosida qo‘llanadi. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida ham “azob-uqubat“ semasi mavjud. Lekin bu sema keyingi e’tiborda bo‘lib, “azob-uqubat natijasidagi faoliyat” tushunchasi birinchi o‘ringa chiqqan. So‘zning semantik strukturasida o‘zgarish yuzaga kelib, tushunchaning kishilik jamiyatidagi ijobiy ahamiyatini ta’kidlovchi sema shakllangan.

“Mahbub ul -qulub”da sifat turkumiga oid lug‘aviy birliklar ham uchraydi: abad – abadiy, doimiy, abtar – baxtsiz, buzuq, abus – xunuk, badbashara, adno – tuban, ozgina, ajab – qiziq, taajjub, azim – ulug‘, hayosiz, vafosiz, katta, azraq – ko‘k tusli, yashil, azfar – toza, xolis, zohir, azhar – ochiq, porloq, alan – ochiq, oshkor, ayon, ayon – ochiq, oshkor, altaf – muloyim, nozik, latif, anva:r – nurli, ravshan, asir – tutqin, asir – oliy, baland, asfa:r – sariq, sap-sariq, asg‘a:r – kichik, juda kichik, ashra:f – sharofatli, zotli, eng sharafli; bayza: – oq, bard – sovuq, bohir – ravshan, noshod, tegishli, jabba:r – qudratli, azamat, jozib – jozibali, jofiy – jafokor, junu:n – savdoyi va b.

“Mahbub ul -qulub”da keltirilgan sifat turkumiga oid lug‘aviy birliklar boshqa bir so‘zning aniqlovchisi vazifasini bajaradi.

Masalan: *Harakotidin zohir telbalar atvori va kalimotidin bohir usruklar shiori.*

Asarda sodda fe’l, ravish, olmosh, modal va undov so‘z turkumlariga oid arabcha so‘zlar kam uchraydi.

Asarda arabcha asosdan yasalgan arabcha+forscha qolipidagi so‘zlar ham mavjud: aybgo‘y – chaqimchi, yomonlovchi, aybjo‘y – kamsituvchi, ayshguzun –

yaxshi kun kechiruvchi, alamangiz – alam qo‘zg‘atuvchi, anbarafshon – anbar sochuvchi, anbarin – xushbo‘y, anjumansoz – majlis quruvchi, araqnok – terlagan, ahzarvash – yashiltob, ahzarpo‘sh – yashil kiygan, aqljudo – aql oluvchi, balojo‘ – fitna soluvchi, balokash – jafokash, barqvash – yashinday, barqoso – juda tez, durposh – dur sochuvchi, javhardor – jilvali, jilvagoh – ko‘rinish joyi, jinonvash – jannatga o‘xshash, zavqnok – zavqli va b.

Masalan: Aybjo‘y - mayub, aybgo‘y - manqub.

“Mahbub ul -qulub”da be-, no-, ham- kabi old qo‘shimchalardan ham foydalanilgan va bu shakllar sifat yasash uchun xizmat qilgan: nopisand, noxiradmand, benadomat, beinoyat – marhamatsiz, bemador – darmonsiz, bemisl – o‘xshashsiz, bemuruvvat – marhamatsiz, nomaxsur – cheksiz, norizo – norizo, nomavzun – kelishmagan, xushmaqol – shirin so‘z, xushha:l – shod.

Masalan: Elning maxfiy aybin paydo qilmoq - o‘zin bee’timod va o‘zidekni rasvo qilmoqdur.

Ko‘rinadiki, Alisher Navoiyning “Mahbub ul -qulub” asarida uchraydigan arabcha so‘zlarning semantik imkoniyati, uslubiy xususiyatlari ularning faol qo‘llanishiga asos bo‘ladi.

“Mahbub ul -qulub” asarida fors-tojikcha so‘zlar ҳам фаол қолланиб, ularning aksariyatini: kishi ismlari; joy nomlari; qavm-qabila, nasl-nasab nomlari; hayvon nomlari; o‘simlik nomlari; kitob va risola nomlari, belgi bildiruvchi so‘zlar, narsa-hodisa nomlarini bildiruvchi so‘zlar tashkil etadi.

Asar leksikasidagi forscha-tojikcha so‘zlardan: *Adina, azab, azar, , bad, sara, daru, darman, arasta, zahr, pasban, abadan* kabilar eski turkiy tilda ham qo‘llangan.

“Mahbub ul -qulub” leksikasidagi forscha-tojikcha so‘zlar turli obyekt va tushunchalarni ifodalab kelgan. Jumladan, narsa-buyum, hodisa, jarayon nomlari keng qo‘llangan: *sang, zamon, davron, mehr, xunbah, parishon, farovon.*

Belgi-xususiyatni ifodalovchi forscha-tojikcha so‘zlar: *hamroh, rost lavand, xushbosh.*

Lavand - “bo‘sh, yalqov, dangasa, bekorchi” ma’nosidagi so‘z. *Gadozodai xiradmand - akobir hamrozi, g‘aniyzodai lavand -arzol damsozi.* [1,67].

Narsa-buyum belgisini bildiruvchi so‘zlar ko‘chma ma’noda shaxs fe’l-atvorini yoritishga xizmat qilgan:

Xushbosh - “xushta’m, mazali, lazzatli“. *Farog‘atdo‘st va xushbosh kishi erdi* [1,85].

Asarda forscha-tojikcha izofalar ham uchraydi: *duoyi bad; tolibi ilm; dunyoyi bebaqo* kabi.

Ba’zi so‘zlar asar leksikasida ko‘p ma’nodlilik xususiyatlari bilan namoyon bo‘lgan. Masalan: **parishon** - “tarqoq, sochilgan, yoyilgan”; “faromush, e’tiborsiz”, tartibsiz”. U quyidagi ma’nolarda qo‘llangan: a) “tarqoq”: *bu xoksori parishon ro‘zgor shabob avonining bidoyatidin kuhulat zamonining nihoyatig‘acha davron voqeotidin va sipehri gardon hodisotidin va dahri fitnangiz buqalamunlug‘idin va zamonai rangomiz gunogunlig‘idin muddati madid va ahdi baid har nav’ shiq va suratda aqdom urdum* [1,162]; b) “xunuk”, “yoqimsiz”: *So‘zi hisobsiz - o‘zi ihtisobsiz. so‘zida parishonliq, o‘zida pushaymonliq* [1,57]; v) “yoyilgan holda”: *Zindon chohidin o‘g‘rilar ko‘ngli tiyraligi ma‘lum, jurm ahlig‘a anda parishon ko‘ngulda havotirdek hujum...; g) “tarqatmoq”: ... jamiyati zohir tilabu botin parishonlig‘lari anga yetgan.*[1,67]; d) “qat’iyatsiz”, “tuturiqsiz”: *Mulk buzug‘lig‘idin zamiriga jam‘iyat va ulus parishonlig‘idin xotirig‘a amniyat... va har tavr suluk va kisvatda yugurdum va o‘zumn yaxshi-yamon xizmat va suhbatig‘a yetkurdim* [1,154]...

Forscha-tojikcha so‘zlar ba’zi o‘rinlarda sifatdosh shaklida ham kelgan: **pisandida** - “ko‘zga ilinadigan”, “ma’lum bo‘lgan” ma’nolarini ifodalab keladi: *Muharrirki, tahriri tuz pisandidadur, agar bir bayt bitir, agar yuz.*[1,13]

Ko‘rinadiki, Alisher Navoiyning “Mahbub ul -qulub” asari tilida ham arab va fors-tojik tilidan o‘zlashgan so‘zlar ijtimoiy hayotning deyarli barcha sohasini qamrab olgan va bulardan eng ko‘p qo‘llangani diniy atamalar, antroponimlar, shaxs fe‘l-atvorini ifodalovchi, mavhum tushuncha bildiruvchi so‘zlardir.

Adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. “Махбуб ул-қулуб”. Мукаммал асарлар тўплами. Ўн тўртинчи том. — Тошкент, 1998.
2. АНАТИЛ – Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. I–IV жилд. -Тошкент, 1983–1985.- I–656; II–644; III–624; IV–636;
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. – Тошкент: “Ўзбекстон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2008.